

CONTROL ESTRUCTURAL EN EL DESARROLLO DE LA KARSTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN (SANTANDER)

Gelvez, J.¹, Barajas, D.¹, Velandia, F.¹, Zafra-Otero, D.¹

1. Universidad Industrial de Santander

RESUMEN

El municipio de El Peñón ubicado al sur del departamento de Santander (Provincia de Velez) representa una región kárstica de alto interés que ha sido poco estudiada, una de las causas es el pasado de violencia que perduró recientemente en esta zona. Las litologías aflorantes en el sector son el registro de sedimentación en un ambiente marino profundo durante el Cretácico Inferior, siendo la Formación Rosablanca la unidad litoestratigráfica que predomina en la zona y a la cual se encuentran asociados los notorios procesos de karstificación que se evidencian con la variedad de geoformas epígeas (lapiaces, dolinas, uvalas, poljes) e hipogeas (grutas, cuevas, cavernas) presentes en el área de trabajo a los alrededores del municipio. La configuración estructural se puede considerar el principal control sobre la karstificación en una zona ya que es por las fracturas de la roca por donde se transportan las aguas acidas que generarán el desarrollo kárstico, es tan importante su papel que algunos autores han afirmado que: “sin restricciones dinámicas, ¡no hay karst!” (Quinif & Vandycke 2001).

Con ayuda de imágenes satelitales y el desarrollo de campañas de campo se realizó un análisis de la geomorfología exokarstica presente al norte del municipio de El Peñón, recolectando datos estructurales (alineamiento de dolinas, diaclasas y venas). Los datos fueron analizados con diagramas rosa con la orientación de las cuevas y cavernas, alineamientos de dolinas, diaclasas y venas. Además, estas últimas fracturas de tensión se procesaron con WinTensor (Delvaux & Sperner, 2003) para determinar el campo de esfuerzos que explica la generación de las cavidades kársticas y demás estructuras locales y regionales de la zona.

Las geoformas exokarsticas que predominan en la zona son las dolinas, con formas elípticas y circulares que presentan diámetros máximos de 35 m y mínimos de 5 m. Estas dolinas se encuentran alineadas en direcciones preferenciales de N65W, N50E y N15W, alineaciones que favorecen la unión entre estas que muy seguramente evolucionarán a uvalas y seguidamente a poljes. En ciertos afloramientos se observa la presencia de una foliación secundaria en las rocas sedimentarias, perpendicular a la estratificación, el cual imprime un aspecto de alta fisilidad a la roca, este clivaje tectónico coincide con el “slaty cleavage” reportado por Mantilla-Figueroa et al. (2003) en zonas cercanas de la Provincia de Velez.

El tensor de esfuerzos obtenido a partir de los datos estructurales levantados en campo arroja Sigma Horizontal Máximo (SHmax) orientado NW-SE (136° en azimuth), el cual es paralelo con la orientación de las galerías kársticas (Hapka et al. (2015)) y con fallas

transversales que se han reconocido al occidente de la zona (Lopez y Quintero (2008)). Este tensor de esfuerzos es además coherente con la orientación de los pliegues y fallas inversas de la zona (perpendiculares al SHmax). Sin embargo, se nota la disposición también perpendicular de fracturas de tensión respecto del rumbo de las fracturas principales (paralelas al tensor de esfuerzos), lo que confirma el carácter distensivo de la deformación más superficial de la corteza (fracturas de tensión – Modo I, perpendiculares entre sí). Como la región se caracteriza por plegamientos y fallas inversas, las fracturas de tensión con rumbo NE-SW, en algunos casos coinciden con fallas locales en las charnelas de los anticlinales.

Se puede concluir que, en la zona de El Peñón, la karstificación se encuentra presente en la Formación Rosablanca y se evidencia por la cantidad y variedad de geformas tales como: lapiaz, dolinas, úvalas, poljes, cuevas, grutas y abrigos rocosos. El “exokarst” es un reflejo del “endokarst”. Un tensor de esfuerzos orientado NW-SE condiciona la orientación de las geformas kársticas y estructuras regionales en esta parte de la Cordillera Oriental.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Delvaux, D., Sperner, B. (2003). Stress tensor inversion from fault kinematic indicators and focal mechanism data: the TENSOR program. In: Nieuwland, D. (Ed.), *New Insights into Structural Interpretation and Modelling*. Geological Society of London, pp. 75–100 Special Publications 212.

Hapka, R.; Jutzet, J.M.; Bochud M.; Fernandez J. (2015). *Spécial Colombie. Cavernes*.

López, C.; Quintero, C. (2008). *Geología de la Plancha 150 Cimitarra, Memoria Explicativa, escala 1:100.000*.

Mantilla-Figueroa, L., Cruz, L., Colegial, J. (2003). Introducción a la Geología del sector Vélez–Bolívar–Guavatá (Dpto. de Santander, Colombia) y su importancia para la exploración de depósitos hidrotermales. *Boletín de Geología*, 25 (40), 39-57.

Quinif, Y.; Vandycke, S. (2001). “Karst and tectonics”—preface. *Geologica Belgica* 4(3–4), Karst & Tectonics 171–173. <http://popups.ulg.ac.be/Geol/document.php?id=1980>.

Temática: Geomorfología

Tipo de presentación: presentación oral